

SHAXSLARARO ONLAYN MULOQOTDA NUTQ ETIKETINING O'ZGARISHI

Axunova Diyora Urunboy qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Ta'lim va tarbiya nazaruyasi va metodikasi mutaxassisligi

2-bosqich magistranti

axunovadiyora22@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada shaxslararo onlayn muloqot jarayonida nutq etiketi me'yorlarining o'zgarishi, an'anaviy nutq madaniyatidan farqli jihatlari va zamonaviy kommunikatsiya vositalari ta'siri tahlil qilinadi. Internet tarmoqlarida keng tarqalgan qisqartmalar, emoji va yangi lingvistik vositalarning shakllanishi o'rganiladi. Shuningdek, yoshlar va pedagogik muhitda kuzatilayotgan ijobiy va salbiy oqibatlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: onlayn muloqot, nutq etiketi, til madaniyati, kommunikatsiya, internet.

Annotation: The article analyzes the transformation of speech etiquette in interpersonal online communication, highlighting differences from traditional speech culture and the influence of modern communication tools. It examines the use of abbreviations, emojis, and new linguistic elements common in digital platforms. Special attention is given to both positive and negative effects observed among youth and in educational contexts.

Keywords: online communication, speech etiquette, language culture, communication, internet.

Аннотация: В статье рассматриваются изменения норм речевого этикета в межличностной онлайн-коммуникации, отличительные особенности от традиционной речевой культуры и влияние современных средств коммуникации. Анализируются распространённые сокращения, эмодзи и новые лингвистические формы, появляющиеся в интернет-среде. Особое внимание уделено положительным и отрицательным последствиям в студенческой и педагогической среде.

Ключевые слова: онлайн-общение, речевой этикет, культура речи, коммуникация, интернет.

KIRISH

Bugungi globalashuv va raqamli taraqqiyot davrida shaxslararo muloqotning katta qismi internet va mobil texnologiyalar orqali amalga oshmoqda. An'anaviy muloqot vositalari o'rnini ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar, elektron pochta va onlayn platformalar egallamoqda. Bu jarayon nutq etiketi — ya'ni muloqotda odob, xulq-atvor va til me'yorlariga amal qilish qoidalarini ham o'zgartirib yubordi.

Maqolaning dolzarbligi shundaki, shaxslararo onlayn muloqot jamiyatning barcha qatlamlariga, xususan, yoshlar, talabalar va o'qituvchilarning nutq madaniyatiga bevosita ta'sir qilmoqda. Shu bois bu mavzuni ilmiy jihatdan tahlil qilish, mavjud ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlash, hamda kelgusida nutq madaniyatini rivojlantirish yo'llarini belgilash zarur.

ASOSIY QISM

Onlayn muloqot tushunchasi va xususiyatlari:

Onlayn muloqot — bu raqamli texnologiyalar orqali amalga oshadigan axborot almashinuvi bo'lib, u real vaqt rejimida yoki kechiktirilgan shaklda yuz beradi. Uning o'ziga xosligi shundaki, suhbatdoshlar ko'pincha bir joyda bo'lmasalar-da, tezkor aloqa o'rnatishlari mumkin.

Nutq etiketi va an'anaviy shakli:

An'anaviy muloqotda nutq etiketi salomlashish, murojaat qilish, minnatdorchilik bildirish, xayrlashish kabi qat'iy shakllar bilan ifodalanadi. Bu me'yorlar asrlar davomida shakllangan bo'lib, insonlararo hurmatni ta'minlashga xizmat qilgan.

Onlayn nutq etiketi o'zgarishlari

Internet va ijtimoiy tarmoqlar rivojlanishi natijasida nutq etiketi yangi shakllarni kasb etdi:

Qisqartmalar: masalan, "ok", "brb", "lol", "xayr" o'rniga "xay" kabi variantlar.

Emoji va stikerlar: hissiyotlarni ifodalashda matn o'rnini bosmoqda.

Til aralashuvi: inglizcha so'z va iboralar ("like", "sorry", "hi") o'zbek matnida faol ishlatilmoqda.

Rasmiylik darajasi pasayishi: hatto ilmiy yoki rasmiy yozishmalarda ham norasmiy elementlarning qo'llanishi.

Yoshlar va pedagogik muhitda kuzatilayotgan holatlar:

Talabalar va o'quvchilar orasida onlayn muloqot asosiy aloqa shakliga aylangan. O'qituvchilar ham dars jarayonida elektron platformalar orqali muloqot qilishmoqda. Bu esa nutq madaniyatida quyidagi o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda:

tezkor yozish uchun qisqartmalarni ko'payishi;

rasmiy muloqotda odob qoidalariga rioya qilinmasligi;

Ijobiy jihatlar

- Muloqotning tezkor va qulay shaklga kelishi;
- His-tuyg'ularni ifodalashning yangi vositalari (emodzilar, GIFlar);
- Masofadan turib ham doimiy aloqada bo'lish imkoniyati.

Salbiy jihatlar

- Nutq madaniyatining pasayishi, imlo va grammatik xatolarning ko'payishi;
- Hurmat-izzat tushunchasining zaiflashishi;
- Agresiv yoki nojo'ya ifodalar keng tarqalishi;
- Haqiqiy hayotdagi muloqot ko'nikmalarining sustlashishi
milliy til me'yorlarining buzilishi;
ijobiy jihat sifatida esa tezkor aloqa va fikr almashish imkoniyatlarining kengayishi.

Onlayn muloqotning noto'g'ri shakllari natijasida quyidagi muammolar yuzaga kelmoqda:

- hurmatsezlik, etiketsizlik holatlarining ko'payishi;
- tilning buzilishi va milliy qadriyatlarning yo'qolishi;
- yoshlarning og'zaki nutqida ham chat tilining kirib kelishi.

Zamonaviy talablar va yechimlar

Nutq madaniyatini saqlash va onlayn etikani rivojlantirish uchun quyidagilar muhimdir:

- til me'yorlariga rioya qilishni targ'ib qilish;
- o'qituvchilar va ota-onalar tomonidan nazoratni kuchaytirish;
- ijtimoiy tarmoqlarda madaniyatli muloqotni targ'ib qiluvchi loyihalar ishlab chiqish;
- rasmiy yozishmalarda qat'iy til qoidalarini joriy etish.

Onlayn muloqot zamonaviy jamiyatda muhim o'rin tutadi, ammo uning nutq etiketi me'yorlariga ta'siri ham ijobiy, ham salbiy bo'lishi mumkin. Nutq madaniyatini rivojlantirish, yoshlarni muloqot odobiga o'rgatish, internet tarmoqlarida milliy va madaniy qadriyatlarni saqlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Habibullayev O. Til va nutq madaniyati. – Toshkent: Fan, 2015.

3. Crystal D. Language and the Internet. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

4. Shomahmudova N. O'zbek tilida nutq madaniyati masalalari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.

5. Yusupov U. Raqamli kommunikatsiya va lingvistika. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022.